

PEDAGOGICAL SCIENCES

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ УЧИТЕЛЯ И ИХ МЕСТО В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Амидов А.И.

*Центрально-Азиатский инновационный университет,
Заслуженный тренер Казахской ССР, и.о. доцента*

Калмурзаев Қ.С.

*Центрально-Азиатский инновационный университет
Магистр, старший преподаватель*

Сапахов Д.А.

*Центрально-Азиатский инновационный университет
Магистр, старший преподаватель*

SPECIAL KNOWLEDGE OF THE TEACHER AND THEIR PLACE IN THE PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN

Amidov A.

*Central Asian Innovation University
Honored Coach of the Kazakh SSR, Acting Associate Professor*

Kalmurzaev K.

*Central Asian Innovation University
Master's degree, Senior Lecturer*

Sapakhov D.

*Central Asian Innovation University
Master's degree, Senior Lecturer*

Аннотация

В издании раскрываются значение и пути формирования специальных знаний в процессе подготовки учителей для работы по физическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста. Согласно результатам анкетирования преподавателей вузов Казахстана специальные знания распределены по значимости. Как показали результаты анкетирования, в физическом воспитании детей установленного возраста определяются знания о средствах, методах и формах физического воспитания детей, являющихся основой системы физического воспитания.

Abstract

The publication reveals the importance and ways of forming special knowledge in the process of training teachers to work on physical education of preschool and primary school age children. According to the results of the survey of teachers of universities of Kazakhstan, special knowledge is distributed by importance. As the results of the survey showed, in the physical education of children of a certain age, knowledge about the means, methods and forms of physical education of children, which are the basis of the physical education system, is determined.

Ключевые слова: педагог; физическое воспитание; специальные знания; дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Keywords: teacher; physical education; special knowledge; children of preschool and primary school age.

Введение. Актуальность: Обучение будущих учителей на качественно новом уровне-важнейший приоритет современного общества. Модернизация системы образования ставит перед Высшей школой задачу кардинального совершенствования профессиональной подготовки и воспитания будущих специалистов.

Он ориентирует педагогическую науку на решение задач, связанных с формированием условий, раскрывающих творческий потенциал молодежи, открывает пространство для их самореализации, обращает внимание на необходимость подготовки нового поколения учителей, повышения их профессионального и общекультурного уровня [3].

Обзор литературы. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что тема воспитания,

охраны здоровья и укрепления учителя была в центре внимания ученого, начиная с философов-эжей (Аристотель, Сократ, Гиппократ, И. Кант и др.), предметом изучения которых были аспекты: подготовка специалистов к нормализации здорового образа жизни учащихся (С. Кондратюк, Савченко О., С. Свириденко и др.); Здоровьесберегающие технологии у специалистов (Н. Башавец, С. Гримблат, Ю. Кобяков, л. Коваль, М. Коржова, М. Носко, к. Оглоблин, л. Романишина, М. Сентизова, г. Соловьев); подготовка физкультурно-оздоровительной работы будущими учителями (В. Бальсевич, М. Виленский, В. Выдрин, л. Лубышева, т. Крузевич, л. Матвеев, В. Пали, Ж. Холодов, о. Худолий, Б. Шиян и др.) и т.д.

Методология. Анализ научных источников показывает, что в теории и методике физического воспитания, К сожалению, недостаточно изучена проблема формирования готовности будущих педагогов к работе по физическому воспитанию детей, что создает определенные трудности в дальнейшей работе специалиста с дошкольниками и школьниками. когда закладывается основа ценностного отношения личности к своему здоровью. Вышесказанное подталкивает нас к более глубокому изучению этого вопроса.

Объектом исследования является профессионально ориентированная подготовка учителя к работе по физическому воспитанию детей.

Предмет исследования-теоретические и методические основы подготовки учителя к работе по физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях.

Цель исследования-определить систему специальных знаний, необходимых учителю в работе по физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, и определить перспективные пути их формирования.

В соответствии с целью научной работы были использованы следующие методы исследования:

- теоретико-системный анализ специальной научной литературы по вопросам подготовки будущих учителей;
- контроль-контроль учебно-воспитательного процесса;
- праксиметрически-изучение учебной документации, программ и результатов деятельности студентов;
- на этапе обобщения полученных результатов применялись методы количественного и качественного анализа, математической статистики.

Объект и предмет исследования выявили необходимость решения следующих задач: изучить мнение специалистов педагогической сферы, имеющих ученые степени и научные звания, относящиеся к специальному образованию, и их место в процессе формирования готовности выпускников высших педагогических учебных заведений к физкультурно-оздоровительной работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

В целях изучения мнения специалистов относительно содержания и организации процесса подготовки педагога по физическому воспитанию детей дошкольного возраста и младших школьников нами был проведен опрос профессорско-преподавательского состава вузов Казахстана.

Опрос специалистов выполнен в соответствии с тематическим планом научно-исследовательской работы Тернопольского национального педагогического университета им.Владимира Гнатюка (Украина) по теме «Теория и практика подготовки учителей по физическому воспитанию школьников» (статус темы – прикладной, научный руководитель доцента. Огненный А. В.) и диссертационные исследования «подготовка будущих учителей начальных классов к работе по физическому воспитанию учащихся» [6] и «педагогические условия

формирования физической культуры первоклассников» [4], «подготовка будущих учителей к развитию культуры здоровья учащихся общеобразовательных школ» [2].

Всего было опрошено 38 преподавателей высших учебных заведений Казахстана, имеющих ученые степени и ученые звания.

Мы не случайно выбрали такой состав респондентов. Преподаватели высших учебных заведений должны быть более компетентными в вопросах профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного и начального образования к физкультурной деятельности. Ведь от них зависит уровень профессионализма и осведомленности в этом вопросе, качество подготовки высококвалифицированных сотрудников учебных заведений.

Вопросы анкетирования касались образования учителя для организации эффективного физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Респонденты должны были определить уровни значимости личностных знаний, необходимых специалисту в физкультурно-оздоровительных мероприятиях с детьми. Опрос был разработан с учетом общепринятых требований [1].

Респондентам была предложена пятибалльная шкала оценок. Каждое из перечисленных знаний оценивалось от 1 до 5 баллов, где 5 баллов являются наиболее важными, а 1 балл – наименее важными.

Результаты анкетирования преподавателей с учеными степенями и научными званиями имели для нас особое значение, так как их ответы были отражены в рейтинге, где самые важные знания набрали наибольшее количество баллов. Минимальная сумма баллов отвечала за образование, которое, по мнению респондентов, является незначительным в деятельности работника дошкольного образовательного учреждения и учителя начальных классов по физическому воспитанию детей.

Опрос позволил учителю установить иерархический рейтинг специальных знаний, необходимых для качественной деятельности по физическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Рейтинг специального образования:

1. средства, методы и формы физического воспитания детей.
2. психолого-педагогические особенности детей, методика совершенствования физических качеств (выносливость, гибкость, ловкость, скорость, сила).
3. основы обучения двигательным действиям (физическим упражнениям).
4. методы и средства формирования здорового образа жизни.
5. влияние физических упражнений на работу отдельных органов и систем.
6. принципы построения процесса физического воспитания (сознание и активность, наглядность, доступность, индивидуализация, последовательность, прочность, прогресс).
7. методика оздоровления, реабилитации и рекреации детей.

8. гигиенические основы физического воспитания детей и спортивное оборудование учебного заведения.

9. программно-нормативные основы национальной системы физического воспитания.

10. использование информационных технологий в физическом воспитании.

Из представленных знаний респонденты, имеющие ученые степени и ученые звания, поставили на первое место теоретические сведения о средствах, методах и формах физического воспитания детей, являющихся основой системы физического воспитания.

Это неудивительно, ведь с их помощью учитель комплексно решает следующие задачи:

- формирование всесторонне развитой личности; овладение детьми основами индивидуальной физической культуры (знания, потребности, мотивы, движение, способность осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность);

- достижение оптимального уровня здоровья, физического развития и двигательных качеств; воспитание нравственных и волевых качеств личности;

- формирование ценностных ориентаций в отношении здорового образа жизни и культуры здоровья; воспитание привычки регулярно заниматься физической культурой и спортом [5].

По отношению к формам физического воспитания исключение любой из них из организованной структуры процесса физического воспитания приводит к снижению его эффективности.

Данная категория опрошенных поставила на второе место теоретические сведения (выносливость, гибкость, ловкость, скорость, сила) из основ методики совершенствования знаний и физических качеств о психолого-педагогических особенностях детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Эти знания очень важны для учителя, и они также тесно связаны друг с другом. С одной стороны, располагая информацией о психолого-педагогических особенностях детей, специалист может подобрать наиболее эффективные средства для развития тех или иных физических качеств. С другой стороны, при выполнении заданий по физическому воспитанию специалист должен учитывать психофизиологические, возрастные и половые особенности детей.

Для специалиста дошкольного и младшего школьного возраста в его педагогической деятельности не менее важны знания о психологических особенностях детей. Педагог должен глубоко знать особенности психики ребенка. Это проявляется в необходимости погружения в внутренний мир личности, требующей от специалиста знания закономерностей психического развития ребенка, особенностей его темперамента, характера и способностей.

На третьем этапе была представлена информация об основах обучения движениям. Педагогу важно знать четкую последовательность обучения

двигательной деятельности на всех этапах процесса физического воспитания. Это прагматичный выбор, поскольку основные учебные цели физического воспитания детей в определенных возрастных группах:

- практическое освоение студентами открытых и народных игр;

- элементы спортивных игр, элементы отдельных видов спорта;

- основы выполнения общеразвивающих, гимнастических, акробатических, легкоатлетических, строевых и других упражнений, которые невозможно научить, если у них нет соответствующих и соответствующих знаний [5].

На четвертом и пятом местах были знания о формировании здорового образа жизни и о влиянии физических упражнений на функционирование отдельных органов и систем. Это неудивительно, потому что "... любая профессия, независимо от конкретной задачи, инструментов и форм организации, должна способствовать укреплению и сохранению здоровья или, по крайней мере, не причинять ему вреда" [7, с. 57].

Это говорит о том, что опрошенные осознают важность влияния физической активности на детский организм, так как без детальных знаний о детском организме и особенностях функционирования его органов и систем добиться положительного результата в развитии учащихся невозможно.

Каждая возрастная группа имеет определенные анатомо-физиологические, психические и социальные особенности. Для педагога, занимающегося физическим воспитанием детей дошкольного и младшего школьного возраста, очень важно знать возрастные особенности и закономерности развития личности. Ведь только в том случае, если он их хорошо усвоит, он сможет правильно рассчитать влияние нагрузки на организм детей, использовать только те упражнения, которые положительно влияют на рост и развитие их организма.

Шестую позицию заняли знания о принципах построения процесса физического воспитания (знание и активность, наглядность, доступность, индивидуализация, последовательность, прочность, прогресс).

Такой результат предопределен, так как принципы носят преимущественно теоретический характер и являются основой, позволяющей управлять процессом физического воспитания детей, ускорять путь к желаемому результату.

Вызывает тревогу тот факт, что знания о методике оздоровления, реабилитации и рекреации детей дошкольного и младшего школьного возраста находятся только на седьмой стадии.

Мы считаем, что это объясняется мнением респондентов о том, что эти задачи являются прерогативой физиореабилитологов или специалистов в области медицины. Однако мы не согласны с этим мнением и считаем, что в процессе физического воспитания можно ответить на все вопросы о оздоровлении, реабилитации и рекреации подрастающего поколения. По нашему мнению, в каждом учебном заведении должен быть специалист по

"физической реабилитации и рекреации", который сможет разработать индивидуальные реабилитационные и рекреационные программы для нуждающихся учащихся.

Но поскольку этого, к сожалению, еще нет, эта задача лежит на учителях, работающих с детьми.

Восьмой этап содержит знания гигиенических основ физического воспитания детей и спортивного оборудования учебного заведения.

Конечно, важны гигиенические нормы и знания об оборудовании, но они являются вспомогательными.

Теоретические сведения программно-нормативных основ национальной системы физического воспитания и знания о применении информационных технологий в физическом воспитании получили, соответственно, последние – девятый и десятый – шаги. Согласно с мнением респондентов о месте знания государственных требований к физическому воспитанию, учебной программе, национальной спортивной классификации, тестам и нормативам оценки физической подготовленности в профессиональной подготовке будущего специалиста.

Для воспитателей, занимающихся физическим воспитанием детей, они менее важны, чем упомянутые выше. Однако значительных успехов в развитии физической культуры можно добиться только при условии работы с информацией о государственных документах и материалах. Причину

такой ситуации мы видим в том, что государственные требования, учебные программы, национальная спортивная классификация, тесты и нормативы оценки физической подготовленности населения постоянно меняются и совершенствуются, что, с одной стороны, положительно, а с другой – приводит к путанице в законодательных документах.

Что касается знаний в области информационных технологий, то такой результат предопределен тем, что респонденты овладевают только основами этих знаний в области физического воспитания и что их единицы используют их в своей педагогической деятельности. Однако, конечно, в настоящее время педагог требует умения пользоваться современными техническими средствами, владеть информационными технологиями и эффективно применять их в своей профессиональной деятельности. С одной стороны, отношение респондентов к новейшим технологиям можно объяснить непониманием важности этих нововведений для модернизации образовательного процесса.

С другой стороны, как бы это ни было прискорбно, не во всех образовательных учреждениях произошел переход на качественно новые технические, технологические и информационные системы.

Анализ результатов анкетирования позволил выделить специальные знания, соответствующие будущей педагогической деятельности, и разработать пути их улучшения (табл. 1).

Таблица 1.

Специальные знания и пути их формирования, в соответствии с будущей педагогической деятельностью

Педагогическая деятельность	Знание	Пути формирования специальных знаний
Классный руководитель, учитель-предметник, завуч школы, директор школы, инспектор районного (городского, областного) отдела образования, организатор физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере отдыха, общественной организации, волонтер на соревнованиях	Как использовать способы реанимации во время утопления, предоставлять доврачебную (медицинскую) помощь при травме, полученной в ходе занятий физическими упражнениями, туристическом походе.	Во время практических занятий рассматриваются способы спасения на воде, транспортировка утопленника, освобождение от захватов, способы плавания с пострадавшим, предоставление первой доврачебной помощи при разных видах травм и несчастных случаях. Знание инструкций и правил оформления документов во время пребывания на должности директора и завуча.
Классный руководитель, воспитатель группы продленного дня, завуч школы, директор школы, инспектор районного (городского, областного) отдела образования	Как согласовать с педагогическим советом школы порядок проведения внеурочных физкультурно-оздоровительных форм занятий в режиме дня школы.	На семинарском занятии разработать варианты плана проведения внеурочных физкультурно-оздоровительных форм занятий. На практическом занятии реализовать разные варианты плана для определения времени длительности отдельных форм занятий
Классный руководитель, учитель-предметник, воспитатель группы продленного дня, завуч школы, директор школы, инспектор районного (городского, областного) отдела образования	Как проводить беседы с учениками относительно распорядка дня в школе, порядка проведения гимнастики до занятий, подвижных перемен и физкультминуток (активных пауз).	Разработать беседы для детей. Самостоятельно разработать комплексы упражнений к занятиям физкультминуток. На практическом занятии апробировать составленные комплексы.

Классный руководитель, учитель-предметник, воспитатель группы продленного дня, завуч школы, директор школы	Как проводить: гимнастику до занятий, подвижные перемены, физкультминутки (активные паузы) на уроках, занятие физическими упражнениями в группах продленного дня, физические упражнения в часы отдыха.	Самостоятельно разработать комплексы занятий гимнастики к занятиям физкультминуток. На практическом занятии апробировать составленные комплексы.
Классный руководитель, воспитатель группы продленного дня, завуч школы, директор школы	Как организовывать и проводить внеклассные и внешкольные оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия: соревнование, физкультурный праздник начала учебного года, «подвижные игры», спортивный день «радостный праздник наурыза», физкультурный праздник, посвященный завершению учебного года и результатам спортивной деятельности классов и школы.	Учебно-тренировочный режим на занятиях. Проведение со студентами младших курсов соревнований, физкультурных праздников начала учебного года, «подвижные игры», спортивного дня «радостный праздник наурыза», физкультурного праздника, посвященного завершению учебного года и результатам спортивной деятельности.
Классный руководитель, учитель-предметник, завуч школы, директор школы, инспектор районного (городского, областного) отдела образования, организатор физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере отдыха, общественной организации, волонтер на соревнованиях	Как организовывать и проводить спартакиаду среди учеников школы из разных видов спорта, соревнования в классах и спортивных секциях, товарищеские встречи сборных команд школы, участие в городской (районной) спартакиаде и соревнованиях из видов спорта, туристический слет и соревнование по спортивному ориентированию, осуществлять связь с тренерами ДЮСШ, спортивными клубами.	Во время учебной практики, педагогической практики помогать учителю физической культуры организовывать и проводить спартакиаду среди учеников школы из разных видов спорта, соревнования в классах и спортивных секциях, товарищеские встречи сборных команд школы, участие в городской (районной) спартакиаде и соревнованиях из видов спорта, туристическом слете и соревнование по спортивному ориентированию, осуществлять связь с тренерами ДЮСШ, спортивных клубов.
Классный руководитель, завуч школы, директор школы, инспектор районного (городского, областного) отдела образования	Как организовывать родителей для участия в спортивных праздниках, «Днях здоровья, физкультуры и спорта», «Мама, папа, Я – спортивная семья», других мероприятия.	Учебно-тренировочный режим на занятиях. Проведение со студентами младших курсов «Дней здоровья, физкультуры и спорта», «Мама, папа, Я – спортивная семья», других мероприятий.

Заключение. Подводя итог выше изложенного, мы можем сделать вывод, что специальные знания, необходимые специалистам для осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, условно можно разделить на три группы:

- первая группа специальных знаний характеризуется обстоятельной подготовкой и глубиной усвоения. В эту группу входят знания о: средствах, методах и формах физического воспитания детей, являющихся ядром системы физического воспитания, о психолого-педагогических особенностях детей дошкольного и младшего школьного возраста и теоретических сведениях основ методики совершенствования физических качеств (выносливость, гибкость, ловкость, быстрота, сила), обучения двигательных действий.

- вторая группа знаний предусматривает владение специалистами на должном уровне. К этой

группе относятся знания о: формировании здорового образа жизни; влиянии физических упражнений на функционирование отдельных органов и систем; принципах построения процесса физического воспитания (сознания, активности, наглядности, доступности, индивидуализации, систематичности, прочности, прогресса); методике оздоровления, реабилитации и рекреации детей дошкольного и младшего школьного возраста.

- третья группа – знание справочного характера, которые специалисты имеют возможность получать из дополнительной специальной литературы. Эти знания носят динамический характер. К этой группе принадлежат знания о программно-нормативных основах национальной системы физического воспитания и знания об использовании в физическом воспитании информационных технологий.

Последующие перспективы исследований касаются раскрытия эффективности методики формирования специальных знаний и их влияния на процесс формирования готовности выпускников высших педагогических учебных заведений к работе по физкультурно-оздоровительной работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста

Список литературы

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании / Б.А. Ашмарин. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 223 с.
2. Божик Н.В. Подготовка будущих учителей к развитию культуры здоровья учеников общеобразовательной школы: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Божик Николай Владимирович. – Ровно, 2015. – 268 с.

3. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры / Ю.Ф. Курамшин. – М. «Советский спорт», 2010. – 320 с.

4. Огниста Е.Н. Педагогические условия формирования физической культуры первоклассников: дис. канд. н. ф. в. и спорту: 20.00.02 / Огнистая Екатерина Николаевна. – Л., 2003. – 255 с.

5. Огнистый А.В. Теоретики-методические основы с физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста / А.В. Огнистый, Е.Н. Огнистая. – Тернополь: «ГАЙП», 2016. – 368 с.

6. Степанко А.В. Подготовка будущих учителей начальных классов к физическому воспитанию учеников: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Степанко Анна Васильевна. – Тернополь, 2008. – 242 с.

7. Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания школьников / Б. М. Шиян. – Часть 1.– Тернополь: Учебная книга–Богдан, 2003 – 272 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ)

Скрипник Н.І.

к. пед. н., доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF MANAGERIAL ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL (PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF METHODOICAL WORK)

Skrypnyk N.

s. ped. s., as.prof.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ORCID: 0000-0002-7796-0638

Анотація

У статті розкриваються теоретичні основи організації методичної роботи в закладах освіти в умовах реформування і модернізації освітньої системи в Україні. Ця ситуація зумовила необхідність переорієнтації методичної роботи на забезпечення сучасних потреб освітньої галузі та вимог суспільства. З огляду на це, метою автора було здійснити психолого-педагогічний аналіз принципових підходів до діяльності методиста закладів дошкільної освіти в умовах сучасних викликів і змін. У статті виокремлено і розкрито принципи діяльності методиста, які забезпечать необхідні умови в закладі дошкільної освіти для успішної професійної і творчої самореалізації кожного педагога.